

Aktiv im Winter

Wassergymnastik	Mo - Fr täglich	09.45 und 14.45 Uhr
	ab 4. September 97 jeden Donnerstag	19.30Uhr
10er Kurse Schwimmen	ab Montag 8. September 97	18.15 Uhr
	Erwachsene Fr. 190.- inkl. Heilbad Leitung H.U. Zuberbühler Anmeldung und Anfragen unter 891 21 91	
10er Kurs Schwimmen Kinder	ab Mittwoch 13. September 97	17.00 Uhr
	Kinder Fr. 130., inkl. Heilbad Leitung H.U. Zuberbühler und E. Stark Anmeldung und Anfragen unter 891 21 91	
10er Kurs Walken Joggen Kräftigungsgymnastik	ab Dienstag 19. August 97	08.45 Uhr
	180.- inkl. Heilbad 115.- ohne Heilbad Einsteigerinnen jederzeit willkommen Leitung E. Stark / U. Kuratli	
10er Kurs Bodyforming	ab Mittwoch 15. Oktober 97	18.30 Uhr
	180.- inkl. Heilbad 115.- ohne Heilbad Leitung E. Stark, Anmeldung erwünscht	
10er Kurs Rückengymnastik	ab Montag 13. Oktober 97	18.00 Uhr
	spezielles Rücken- und Bauchmuskulaturtraining 180.- inkl. Heilbad 115.- ohne Heilbad Leitung T. Willaert, Dipl. Physiotherapeut U. Kuratli, Anmeldung erwünscht	
8er Kurs Beckenbodengymnastik	ab Donnerstag 16. Oktober 97	09.00 und 17.30 Uhr
	150.- ohne Heilbad Leitung M. Lipp-Baldinger, Dipl. Physiotherapeutin Anmeldung erwünscht	

Öffnungszeiten Heilbad September - April

Täglich 09.00 - 22.00
Samstag / Sonntag 09.00 - 18.00

Impressum

9410 Heiden
Tel 071 891 21 91
Fax 071 891 21 81

Herausgeber: Heilbad Unterrechststein
Texte, Fotos: Heilbad, Peter Eggenberger,
Isabelle Kürsteiner
Grafik, Gestaltung, Handling:
apart... Wolfhalden

Restaurant- Angebot

Mineralbad u. Pension Unterrechststein, Grab b. Heiden (Pappenzell)
Nebengebäude, einstige u. langforstliche Holzgebäude.
Altenheim u. seitlich besser angelegtes Mineralbad gegen rheumatische Leiden aller Art.
Bäder, Saunen, Massage, Dampfbäder, Frischluftbäder, Schwimmbad, Kneippkur, etc.
Frühstück bei Nimm- u. Nasskur.

Die alte Gaststube im Restaurant Mineralbad bietet täglich eine reiche Auswahl an preiswerten Tagesmenüs. Als weitere Spezialität sind die bekannten Mineralbad-Pizzas in allen Variationen erhältlich.

Speziell für Sauna- und Finariumbesucher des Heilbades (ab 4 Personen) wurde ein Kombibillet für Fr. 29.- kreiert. Es beinhaltet den Saunabesuch sowie ein schmackhaftes Essen in der gemütlichen Wirtschaft. Drei warme Gerichte stehen zur Auswahl, z.B. Steak, Mistkratzerli oder Kässpätzle mit Salat.

Unsere Hotelpartner (Bädlibus-Partner)

Apparthotel Garni Santé

Ferien nach Lust und Laune

1 Woche für 2 Personen ab Fr. 630.-

Apparthotel Garni Santé
Bahnhofstrasse 15
Fam. Mettler-Meya
Tel & Fax 071 891 21 77

Appartements - Ferienwohnungen
ab Fr. 320.- pro Person und Woche

APPARTHOTEL KRONE
POSTFACH 107
CH-9410 HEIDEN
TEL. 071 / 891 11 27
FAX 071 / 891 35 05

Gesundheitswoche
ab Fr. 960.-

Hotel Linde
Peter und Karin Weick
9410 Heiden
Telefon 071 891 14 14

PENSION NORD
9410 Heiden AR

Badekur-Pauschalwochen
Therapie-Gesundheitswochen

ab Fr. 585.-

PENSION NORD
9410 Heiden
Telefon 071 891 14 22
Fax 071 891 14 62

859160
App 6 3529

15 Jahre HEILBAD UNTERRECHSTEIN

15 Jahre für Ihre Gesundheit
und Ihr Wohlbefinden

Viel Vergnügen...

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, Ihnen rechtzeitig zum 15. Jubiläum unsere erste Ausgabe des „Heilbad Journals“ vorstellen zu können. Zweimal jährlich werden wir Sie künftig über Neuigkeiten und Hintergründe rund um's Heilbad informieren, damit Sie einen Eindruck in das Heilbad-Geschehen erhalten. All unseren Gästen, die uns seit dem 4. September 1982 besuchen, möchte ich danken und heisse Sie auch in Zukunft herzlich willkommen.

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen unserer Erstausgabe.

Ihre Ursula Kuratli

der Inhalt

sechzehn Mitarbeiter.....	2
Physiotherapie, Sauna, Finarium.....	2
Vorbeugen, heilen.....	2
Traditioneller „Vogel-Zmorge“.....	2
Das Interview: Treffpunkt Finarium.....	3
Der Steckbrief: Ursula Kuratli.....	3
Aktiv im Winter.....	4
Unsere Hotelpartner.....	4
Impressum.....	4

HEILBAD
UNTERRECHSTEIN
JOURNAL

Die Gesundheitspost für Wohlbefinden
und Entspannung

Sechzehn Mitarbeiter sorgen für Ihre Wohlbefinden

Sechzehn Mitarbeiter-Innen des Heilbades sorgen für Ihr Wohlbefinden:

Ursula Kuratli obliegt als Betriebsleiterin das Management des Gesundheitsbetriebes. Marc Hediger, Elisabeth Stark, Hans-Uli Zuberbühler und Willi Schärer sind als Bademeister für Ihre Sicherheit besorgt. Während Sie von Margrit Schmid, Ruth Gloor, Helen Gähler, Beatrice Hänsenberger und Verena

Zürcher an der Kasse willkommen geheissen werden, sind Ulrike Scherrer, Tom Willaert und Myriam Lipp für die Physiotherapie verantwortlich.

Silvia Frischknecht, Gertrud Züst und Berta Haid reinigen das Heilbad nicht nur bis in den hintersten Winkel, sie sind auch darum besorgt, dass Ihnen jederzeit genügend Bade- und Saunatücher zur Verfügung stehen.

Das Heilbad-Team für Ihre Gesundheit

Im Kräutergarten: Vogel-Zmorge

Am 1. und 3. September 1997 sind Sie ins Heilbad Unterrechtenstein zum traditionellen „Vogel-Zmorge“ eingeladen. Wie immer wartet in geselliger Runde ein gesundes, reichhaltiges Frühstück mit biologischen Produkten aus dem Appenzellerland auf alle Besucher.

Am Montag 1. September finden durch Herrn Rieser, Bioforce AG, Informationen rund um die Heilkräuter statt.

Der traditionelle Dr. Vogel-Zmorge im Kräutergarten

Physiotherapie, Sauna, Finarium

Haben Sie so richtig Lust, die Seele baumeln zu lassen? Dann ist die Sauna oder das Finarium genau das Richtige für Sie - über das gesundheitsfördernde Finarium gibt das Interview auf der letzten Seite Auskunft. Oder darf's zur Abwechslung ein herrliches Molkebad sein? Bereits die Königinnen der Antike pflegten ihre Haut mit dieser seit dreitausend Jahren bekannten heilenden Flüssigkeit. Natürlich können verschiedene Kräuterzusätze verwendet werden. Auch hier gilt: probieren geht über studieren!

Vorbeugen, heilen

Das Unterrechtensteiner Mineralwasser mit einer Temperatur von 35 Grad eignet sich nicht nur zum Verwöhnen und Vorbeugen, sondern auch zum Heilen.

Das gesunde Wässerchen lindert Erkrankungen des Herzens, der Kreislauforgane, des Bewegungs- und Stützapparates. Zusammen mit einer gezielten medizinischen Physiotherapie mit Massagen, Heilgymnastik, Packungen, Wickel oder Elektrotherapie können Krankheiten gelindert und geheilt werden.

das Interview Treffpunkt Finarium

Seit September 1996 besteht im Heilbad Unterrechtenstein die Möglichkeit, die Sauna oder das weniger bekannte Finarium, das landläufig als Dampfsauna bezeichnet wird, zu besuchen. Ursula Kuratli gibt Auskunft über die neue Erregungenschaft des Heilbades.

Frau Kuratli, was sind die Unterschiede zwischen Sauna und Finarium?

Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Das Finarium ist für den Organismus nicht so belastend wie die Sauna. Es kann deshalb auch von Menschen mit Risikofaktoren aufgesucht werden.

Das Finarium wird von vielen als Dampfbad bezeichnet. Wie hoch sind Luftfeuchtigkeit und Temperatur?

Den Dampf sieht man im Finarium nicht, es gibt also keinen „Nebel“. Die Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 45 und 55 Prozent. Die Temperatur von 50 bis 55 Grad wird als sehr angenehm empfunden.

Die Temperatur ist also rund 30 Grad tiefer als bei der Sauna.

Darum können das Finarium auch Herz- und Kreislaufkranke ohne weiteres besuchen. Für Menschen mit Risikofaktoren, denen ein

Saunagang verboten wurde, besteht die Möglichkeit des Finariumbesuchs

Warum ist ein Finariumbesuch - ausser zur Vorbeugung - für jung und alt ideal?

Zum Entspannen! Bei Erkrankungen der Bronchien, Husten und Heiserkeit. Frauen geniessen und lieben das Finarium, weil es die Haut reinigt, nährt und damit verjüngt.

Im Unterrechtensteiner Finarium riecht es so fein. Warum?

Wir verwenden verschiedene Kräuterzusätze, die einerseits wohltuend auf die Muskulatur und andererseits auf die Atmung einwirken. Deshalb beruhigt ein Finariumbesuch. Für mich persönlich ist es eine schöne Art, den Alltagsstress zu vergessen und zu entspannen.

Im Finarium - mit angenehmen Temperaturen von rund 50 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent - kann man sich bestens entspannen.

Wieviel Zeit muss ich für einen Finariumbesuch reservieren?

Im Finarium - einer Saunakabine - bleibt man bis 20 Minuten. Anschliessend wird sanft mit handwarmem Wasser abgekühlt. Nach einer Ruhepause darf ein zweiter und dritter Finariumgang angeschlossen werden. Man braucht also ungefähr eine Stunde Zeit, um das Finarium so richtig geniessen zu können.

Wie oft kann das Finarium besucht werden?

Im Gegensatz zur Sauna kann das Finarium mehrmals pro Woche benützt werden.

der Steckbrief

Ursula Kuratli Betriebsleiterin

Geburtsdatum : 12. März 1956

Sternzeichen : Fisch

Geburtsort : Schwarzwald, Deutschland

Zivilstand : verheiratet mit Bernhard

Mutter von : Claudio, 10 Jahre alt

Heilbad : seit 1993 Betriebsleiterin

Liebessessen : Italienisch - Nudeln in allen Variationen (kocht sehr gerne) und alles was im Meer herumschwimmt und -krabbelt.

Hobby : grosse Naturliebhaberin und Sportfreak: Garten, Mountainbike, Joggen, Skilaufen, Reisen, Kochen

Leidenschaft : Berg- Rucksack-, Mountainbike-Touren und gut Essen

Wunschtraum : Gesundheit für die ganze Familie! Ein halbes Jahr mit dem Wohnmobil Neuseeland erkunden

Vision Heilbad : Wellnesscenter mit medizinisch geleitetem Ausdauer- und Kraftbereich

Unsere Partner rund ums Bad

DROGERIE HORSCH
Floramedprodukte
Heilkräuterspezialist
Heiden

MEDEX
Molke
G. Burkhard
Speicher

Bio-Kirschsafft
Stärkt Herz und Kreislauf
Irene Lengacher
Wölfliwil

HEIDEN
Kurverein Heiden

Bärli Mezg
Heiden

Bioforce AG
Roggwil

Biokosma AG
Ebnat-Kappel

Chäslädeli
Heiden

Weber Druck
Heiden

Eugster Druck
Heiden

Feinbäckerei
Guggenloch AG

KWZ
Kurt Wehrli
Zürich AG

URS FUCHS
Metzgerei
Grub AR

P. Heller AG
Fleischhandel
Heiden

Rohner
Bäckerei-Konditorei
Heiden

Jakober
Holzofenbäckerei
Haslen

Bäckerei Kast
Holzofen- und Biobäckerei
Reute

Molkerei Appenzellerhof
Heiden

Brauerei Schützengarten
ein volltreffliches Bier

winterthur
Winterthur Versicherung
GA Rorschach/Agentur
Grub

Schweizerische Mobiliar
Agentur Heiden

Rechtsteiner
Kaffee Elefant
Heiden

ALDO THÜR
Oberegg

ROBERT DIETZ AG
Blumen, Kräuter,
Gartenspezialist
Heiden

15 Jahre HEILBAD

UNTERRECHSTEIN

JUBI-PROGRAMM

Montag 1. - 7. September 1997

KRÄUTERTAG

Montag 1. September

Z'morge 08.00 bis 11.00h Traditioneller A. Vogel Gesundheitszmenge Fr. 5.-
 Vortrag 10.30 und 15.30 im Kräutergarten, Heilkräuter und ihre Anwendung
 Restaurant Salatbuffet mit frischen Kräutern

WSSERTAG

Dienstag 2. September

ganzer Tag Bratwurst oder / Savelat / Getränk Fr. 3.-
 Therapie Massage zum Spezialtarif
 Führung 10.30, 15.30, 18.30 Uhr
 Führung durch die technischen Anlagen

GESUNDHEITSTAG

Mittwoch 3. September

Z'morge 08.00 bis 11.00 Traditioneller A. Vogel Gesundheitszmenge Fr. 5.-
 Kinderprogramm 14.00 bis 17.00 mit Kaffee und Kuchen, Lagerfeuer mit Wurstbraten
 Tierarzt Dr. Enz 14.00 - 17.00 gibt Ratschläge und Auskunft
 Restaurant Gemüseteller mit Ofenkartoffeln und Kräutern

NOSTALGIETAG

Donnerstag 4. September

Heilbad Baden zu Preisen wie vor 15 Jahren
 Therapie Massage zum Spezialtarif
 Restaurant Essen zu Preisen wie vor 15 Jahren
 diverse Appenzeller Spezialitäten

FITNESSTAG

Freitag 5. September

Heilbad ab 09.45 jede Stunde Wassergymnastik
 Molke 14.00 bis 17.00 Molke-Degustation
 Restaurant ganzer Tag Molke- oder Kräuterbäder zum Spezialpreis
 Steak vom Grill, oder Fisch mit versch. Salaten

FAMILIENTAG

Samstag 6. September

ganzes Heilbad ab 11.00 Kinderprogramm, Lagerfeuer mit Wurstbraten
 Restaurant verschiedene Wettbewerbe
 Pizza für Fr. 5.-

WELLNESSTAG

Sonntag 7. September

Verwöhntag Vor- oder Nachmittag, Anmeldung erforderlich
 Restaurant Sauna zum Kennenlernen, mit Spezialpreisen
 Spaghetti mit versch. Saucen für Fr. 5.-

DAS ANGEBOT ZUM JUBILÄUM

10% Rabatt während der ganzen Woche (Abo-Verkauf beschränkt)
 Wettbewerbe während der ganzen Woche verschiedene attraktive Wettbewerbe